

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ

На тема:

ГМ РАСТЕНИЯ С ПОВИШЕНА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ПОЛЗИ И РИСКОВЕ

GM PLANTS INCREASED TOLERANCE TO UNFAVOURABLE ENVIRONMENT – BENEFITS AND POTENTIAL RISKS

Проф. Д-р Дмитрий Джилянков, Агробиоинститут, София

Абстракт

Съвременното селско стопанство е изправено пред огромното предизвикателство да задоволява все по-нарастващите потребности на обществото от храна и суровини, на фона на настъпващото глобално затопляне на климата. Решаването на тези проблеми минава през създаването на нови сортове културни растения, които са високородовити и с висока толерантност към неблагоприятни условия и едновременно с това да осигуряват устойчиво развитие както на обществото, така и за околната среда.

В това отношение се очаква, че модерните биотехнологии ще подпомогнат растителната селекция. Създаването на ГМ култури с повишена толерантност към абиотичен стрес е основен приоритет за много лаборатории по света. Въпреки че такива форми все още почти няма на пазара, е наложително разработването на специфична процедура за оценка на риска от освобождаването им в околната среда и включването на техни продукти в хранителните вериги.

Ключови думи: генетично модифицирани култури, толерантност към абиотичен стрес, оценка на риска, устойчиво развитие, климатични промени

Summary

Contemporary agriculture faces the great challenges to meet the increasing demands of the society for food and raw materials and the progressing global warming. To solve these problems we need to develop new crop varieties with high yield and highly tolerant to abiotic stress and at the same time to ensure sustainable development of the society and environment.

In this respect it is expected that modern biotechnologies will help plant breeding. The development of genetically modified crops with increased abiotic stress tolerance is a priority of many labs in the world. Despite the fact that the presence of such GM forms on the market is negligible at the moment, it is of major importance to develop a specific procedure for risk assessment. Such procedure should cover all stages of GM forms development, release in the environment and participation in food chains.

Key words: genetically modified crops, abiotic stress tolerance, risk assessment, sustainable development, climate changes.

I. Устойчиво развитие и климатични промени

Само до преди 15-20 000 години на цялата повърхност на нашата планета са живели и са се изхранвали не повече от 4 милиона човека (Cohen, 1995). Съвременното земеделие трябва да осигурява прехраната на над 7 милиарда души. Смята се, че до 2020 година населението на Земята ще нарастне с 25% и ще достигне над 8.5 - 9 милиарда. Още малко цифри – световното производство на зърнени храни се е удвоило през последните 40 години, благодарение на повишената употреба на торове, пестициди и напояване, прилагането на нови сортове и други особености на т.нар. Зелена революция (Tilman 2001). Въпреки това, понастоящем над 1.2 милиарда души живеят в състояние на “абсолютна бедност”, като 800 милиона от тях нямат сигурни източници на храна, а 160 милиона деца в предучилищна възраст страдат от системно недохранване (Pinstrup-Andersen, Cohen 2000).

В резултат на урбанизацията и деградацията на почвите, селскостопанските площи в световен мащаб намаляват непрекъснато. Това неблагоприятно развитие се очаква да се засилва повече в развиващите се, отколкото в развитите страни (Engelman et al., 1995).

Противоположните тенденции на намаляване на плодородните площи и увеличаването на населението ще определят изключителната важност на проблема с изхранването през следващите десетилетия. В допълнение, земеделските практики в голяма степен определят и състоянието на околната среда на Земята. Около половината от използваемите земи на планетата вече са пасища или са обект на интензивно земеделие (Tilman 2001). Това означава, че е напълно зрял моментът за втора Зелена революция, която да повиши добивите, но и да

ограничи или дори спре темпа на усвояване на нови площи до радмерите им към момента. Иначе сме изправени пред опасността от по-нататъшно увреждане на естествени те местообитания и на биоразнообразието, което може да заплаши самото съществуване на човечеството (Trewavas, 2002).

Освен че уврежда или дори понякога унищожава естествените екосистеми, земеделието прибавя значителни, често определящи за състоянието на околната среда, количества азот и фосфор в почвените и водните екосистеми. Интензивното прилагане на пестициди и отглеждането на монокултури за да се удовлетворят нарастващите нужди от изхранване на населението води до множество неочаквани отрицателни последици. Например, болести и неприятели, които в предишните години са смятани за маловажни, в днешно време се превръщат в основни опасности, а прилагането на химикали в борбата срещу тях води понякога до увреждане на природата и човешкото здраве.

Тези и други неблагоприятни въздействия поставят един въпрос с огромна важност – необходимостта от прилагане на практики за устойчивото развитие на селското стопанство. Голяма част от съвременната растителна наука се занимава с намирането на начини за устойчиво развитие както на земеделието, така и на животновъдството, а оттам – и на околната среда чрез контролиране на биотичните и абиотичните стресови фактори и едновременно повишаване на качеството на продукцията.

Устойчивото земеделие може да се определи като прилагането на практики, които удовлетворят настоящите и бъдещите нужди на обществото от храна и суровини за индустрията, от запазване на екосистемите и от здравословен живот и които правят възможно всичко това чрез увеличаване на чистата печалба за обществото и производителите, след като се отчетат всички разходи и приходи (Tilman et al., 2002).

Човечеството е започнало да одомашнява и променя растенията преди около 10 000 години (Diamond, 2002).. Земеделието е започнало едновременно на няколко места по Земята с основна задача – увеличаване на добивите. Може би климатичните промени в края на последния Ледников период са били синхронизиращият фактор в този критичен момент от човешката история.

В последните години, планетата е изправена пред ново предизвикателство, отново свързано с климата. Вследствие на различни

комплексни причини, климатът на Земята се променя стабилно към затопляне. Вследствие на това, се предполага, че през следващите десетилетия, обширни райони от Европа, Америка и Азия ще станат субтропични и тропични, докато северните части на континентите са изправени пред заплахата да се превърнат в зони с континентален климат. И ако можем да приемем, че живеем в първия етап на този продължителен процес, то този етап се характеризира с непостоянство на температурите и количеството на валежите. Години с топли и безснежни зими и горещи сухи лета се редуват с периоди на рекордни валежи и ниски температури.

От гледна точка на селското стопанство, става все по-ясно, че се налагат драстични промени в комплексните изисквания към земеделието и към отглежданите култури, в частност. Още повече, че устойчивото развитие на земеделието, не може да се разглежда отделно от цялостната концепция за устойчиво развитие и на околната среда.

II. Неблагоприятни условия на околната среда, засушаване.

Смята се, че засушаването е основният проблем, с който трябва да се справят отглежданите културни растения и то така, че земеделието да бъде рентабилно. Това е така, защото повечето ако не всички параметри на околната среда, които може да станат неблагоприятни за културните растения – засоляване на почвите или замърсяване с тежки метали, ниски или високи температури, оксидативен стерс и т.н. в крайна сметка поставят растенията в осмотичен дисбаланс – засушаване. В зависимост от продължителността и скоростта на настъпване, както и от съпътстващите фактори, сушата води до увреждания, драстично намаляване на добивите или дори до унищожаване на насажденията (Boyer, 1982).

Именно затова, повишаването на толерантността на културните растения към засушаване винаги е била една от най-важните задачи на растителната селекцията.

III. Генетично модифицираните растения и неблагоприятни условия на околната среда

Въпреки големите успехи, получени по време на т.нар. Зелена революция започнала в средата на 20 век, съвременните сортове са достигнали почти

предела на възможностите си и трудно реагират на рязко променящите се условия на околната среда. Трудностите са свързани и с необходимостта от продължителни многогодишни кръстоски с диви родствени видове, с други устойчиви, но нискокачествени родствени форми или отдалечена хибридизация, отбор и насищащи кръстоски. Всичко това е последица от сложността и комплексността на реакцията на растенията към засушаване на организмово, тъканно и клетъчно равнище.

III.1. ГМ растения от първо поколение и ограничаване на щетите от климатичните промени

Селското стопанство играе важна роля в увеличаването на вредните въглеродни емисии и следователно има значителен дял в човешката дейност, за която се смята, че е сред основните причини за климатичните промени. В тази връзка, растителната селекция трябва да се насочи към създаването на сортове, които да се използват от фермерите в производства с намалени вредни емисии. Тази задача, обаче изглежда трудно изпълнима и отдалечена във времето. От друга страна, за отглеждането на трансгенни култури от т.нар. “първо поколение” – с устойчивост към неприятели и/или хербициди са проведени много и многопосочни изследвания свързани с евентуалното им влияние на околната среда. Последният и най-обемен засега мета-анализ потвърждава, че без оглед на разнопосочното влияние на различните конкретни данни, усреднените агрономични и икономически ползи от използването на генетично модифицирани растения са големи и значими (Klümper, Qaim, 2014). В допълнение може да се твърди, че отглеждането им вече води до изразходването на по-малко гориво и пестициди при прилагането на агро-системи без или с минимални обработки на почвата и растително защитни мероприятия (Doty et al. 2007; Subbarao et al. 2007; Brookes and Barfoot (2012).

III.2. ГМ растения с повишена толерантност към неблагоприятни условия на околната среда

Както е добре известно, ГМ растения се отглеждат комерсиално вече 18 години в света. От започване на отглеждането през 1996 год. Се наблюдава изключително интензивно и стабилно увеличаване на площите. През 2013 год. ГМ растения се отглеждат на повече от 175 милиона хектара в 27 страни (ISAA,

2014). Почти всички от ГМ площите са заети от трансгенни растения от т.нар. първо поколение – устойчиви на насекоми и хербициди.

Едновременно с това може да се твърди, че се подготвят и в скоро време ще се появят на пазара и ГМ растения с повишена екопластичност, включително повишена толерантност към засушаване.

Първите съобщения за успешен пренос на гени, свързани с повишена толерантност към засушаване се появили в научната литература преди около 20 години (напр. Kavi-Kishor et al., 1995; Pilon-Smits et al., 1995). Понастоящем има данни за над 500 трансгенни събития, за които се твърди, че е постигнато повишаване на устойчивостта към неблагоприятни условия на околната среда (Blum, 2014).

В началото това бяха преди всичко култури при които е внесен единичен ген, който отговаря за пормяна в определен и сравнително добре проучен, важен процес. Най-често става дума за гени, кодиращи синтеза или натрупването на определени осмопротектанти – нискомолекулни съединения, които помагат на клетката да запази структурата си и осмотични баланс при стресове, които водят до засушаване. Такива са различните шаперони, карбохидрати, четвъртични амониеви съединения и т.н. Източници на такива гени станаха както моделни или културни растения, така и организми от други царства – бактерии, животни и т.н. (напр. Kavi-Kishor et al., 1995; Pilon-Smits et al., 1995; Sakamoto et al., 2000). Въпреки обнадеждаващите резултати обаче може да се каже, че поне до момента такива ГМ култури не са пуснати на пазара. Със сигурност може да се твърди, че поне някои от тях се използват интензивно в програмите на водещите селекционни и семенни компании в света.

С натрупването на познания за природата на устойчивостта на организмите към засушаване и интензивното развитие на науката в областта на различните –омикс – протеомика, метаболомика, транскриптомика става все по-ясно, че реакцията към неблагоприятни прояви на околната среда е сложен, комплексен процес, контролиран от множество и взаимодействащи си гени. Доброто разбиране на регулаторните механизми, които участват в реакцията на растенията към засушаване ще позволи на изследователите да разучат и от там, да се опитат да управляват ключови регулаторни точки и така да повишат стрес толерантността на културните растения. Транскрипционните фактори са играли важна роля в селекцията на културните растения от самото начало на

земеделието. Ето защо, те са и добри кандидати за прилагане на методите на генетичното инженерство при повишаване на толерантността към засушаване, предвид ролята която те играят като ръководни регулатори на цели набори (кълъстери) от гени. Членовете на много семейства транскрипционни фактори може би притежават потенциала да бъдат инструменти за повишаване на сухоустойчивостта (Rabara et al., 2014). За момента, има само единични трансгенни форми, носещи транскрипционни фактори, които се отглеждат ограничено (Blum, 2014).

IV. Ползи и оценка на риска

Ползите от включването на ГМ култури с повишена толерантност към неблагоприятни условия на околната среда изглеждат очевидни. При достатъчна пластичност, тези култури ще доведат до осигуряване на стабилни добиви при влошени метеорологични условия и устойчиво развитие на земеделието. Повишената ефективност на водопотреблението ще доведе до по-рационално използване на наличните водни запаси и до намаляване на нуждите от напояване, т.е. – до устойчиво развитие и на околната среда. Наличието на такива култури би дало възможност и за по-ефективно управление на вегетацията от страна на фермирите, като например промяна в датите на засяване на културата и прибиране на реколтата, възможност за скъсяване на вегетационния сезон и залагане на втора култура или удължаване на периода на отглеждане и прибиране на реколтата едва след другите, по-чувствителни култури в дадения район и т.н. Така например, отглеждането на тютюн, толерантен на отрицателни температури в ранна фаза би дало възможност за изнасяне на разсада на полето още преди да е отминала опасността от късни пролетни слани. Това би дало възможност за изместване на вегетационния сезон и събиране на листата още преди настъпване на големите летни горещини, като дори може да доведе и до залагане на втори култури на полето (Konstantinova et al., 2003; Djilianov et al., 2005).

Каква трябва да бъде процедурата за оценка на риска от отглеждането на ГМ култури с повишена толерантност към неблагоприятни условия?

Както и при всички други троангенни растения, оценката на риска трябва да следва принципа “case by case”, т.е. да бъде индивидуална, за всеки отделен случай!

За правилното оценяване на трансгенни култури с повишена толерантност към абиотичен стрес може би ще се налага по-специфична оценъчна рамка. Евентуалното им одобряване за отглеждане поставя нови въпроси за безопасността и влиянието им върху околната среда (Ortiz et al. 2007). Предвид факта, че на практика на световния пазар няма трансгенни растения, толерантни към неблагоприятни условия, не е известна и предложена общоприета процедура за оценка на риска при тях. Както и при вече комерсиализираните трансгенни форми от първо поколение – устойчиви на насекоми и /или хербициди, подобна процедура трябва да включва следните задължителни елементи:

- Оценка на риска от самото трансгенно събитие.

Тук би трябвало да се включи оценка на целият инструментариум на провеждането на трансформацията и отбора на трансгенните линии – бактериални щамове, праймери, конструктори, селективни гени и т.н. По същество, тази оценка на риска не би трябвало да се различава, т.е. нито да бъде по-усложнена, нито – по-улеснена спрямо тези, които се провеждат в момента при ГМ културите, носещи устойчивост към хербициди или насекоми.

- Оценка на риска от присъствието на гени, осигуряващи толерантност.

Когато става дума за ГМ култури, носители на единични гени за устойчивост, основен проблем би бил възможността на тези форми за кръстосване с диви плевелни видове, при което устойчивостта към неблагоприятни условия би се предала лесно и затруднила драстично отглеждането на културите в дадения район. При липса на родствени видове, потенциална опасност за следващите култури на същата площ биха били останалите по някаква причина растения или самосевки от ГМ културата. Те биха конкурирали успешно растенията от следващата култура за вода, т. е. биха изпълнявали ролята на плевели срещу които се налага прилагането на различни агротехнически мероприятия.

ГМ форми, носители на транскрипционни фактори (регулаторни гени)

Използването на регулаторни гени в растителното генетично инженерство може да доведе до каскадно повлияване на различни генни пътища

в трансгенното растение. Така се получават растения, категорично различни от тези от т.нар. първо поколение трансгенни култури основана на принципа един ген – един признак. При изготвяне на оценка на риска, би трябвало да се вземе предвид както представянето на трансгенните растения и техните не-трансгенни изходни форми при целевия абиотичен стрес, така и евентуалното влияние на приложените регулаторни гени върху човешкото здраве и околната среда.

Общо и за двете групи форми – носители на единични гени или транскрипционни фактори е важно да се направи оценка на риска, свързана с произхода на самите ген. В редица новополучени трансгенни растения са включени гени с произход от други организми, които не обитават конкретната околна среда и следователно не са в контакт с нейните компоненти, включително и с човека, като краен потребител – например бактерии, обитаващи горещи термални извори или дълбоководни риби. Това поставя като наложителна оценка на риска от досега на всички компоненти на околната среда с интродуцираните гени.

Интересен и засега, малко проучен аспект на оценката на риска би било влиянието на отглеждането на ГМ растения с повишена толерантност към неблагоприятни условия върху т.нар. не-целеми организми т.е. всички видове организми, които по някакъв начин зависят от дадената култура. Може би е възможно развитието на неблагоприятен сценарий, при който наличието на добре развиващи се ГМ растения на поле при засушаване или други неблагоприятни условия, на фона на другите, по-чувствителни към стрес култури, да доведе до нежелане натрупване на неприятели от различно естество и до нуждата от борба с тях, т.е. от допълнителни разходи.

Заклучение

Получаването на ГМ култури с повишена толерантност към неблагоприятни условия на околната среда е огромно предизвикателство за съвременната наука. Включването им в съвременното земеделие няма да е панацея. Наред с другите форми на земеделие – интензивното и биологично отглеждане, обаче определено ще спомогне за по-устойчивото развитие на обществото и околната среда. Разработването на процедура за оценка на риска при тези ГМ култури е много важна етап от цялостното им изследване.

Цитирана литература:

- Cohen, J. E. How Many People Can the Earth Support? (Norton, New York, 1995).
- Tilman, D. 2001. Forecasting agriculturally driven global environmental change. *Science* 292, 281–284.
- Pinstrup-Andersen P., Cohen M, 2000. Modern biotechnology for food and agriculture: Risks and opportunities for the poor, in: G.J. Persley, M.M. Lantin (Eds.), *Agricultural Biotechnology and the Poor*, Consultative Group on International Agricultural Research, Washington DC, USA, 159-172.
- Engelman R., LeRoy P., 1995. *Conserving Land: Population and Sustainable Food Production*, Population Action International, Washington DC, USA,
- Trewavas A. 2002. Malthus foiled again and again. *Nature*, 418, 668-671.
- Tilman D., Cassman K., Matson P., Naylor R. Polasky S. 2002. Agricultural sustainability and intensive production practices. *Nature*, 418, 671-678.
- Diamond J., 2002. Evolution, consequences and future of plant and animal domestication. *Nature*, 418, 700-708.
- Boyer, J.S. (1982) Plant productivity and environment. *Science*, 218, 443–448.
- Brookes G, Barfoot P. 2012. Global impact of biotech crops- Environmental effects, 1996–2010. *GM Crops and Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain*, 3: 129–137.
- Doty SL, James CA, Moore AL, Vajzovic A, Singleton GL, Ma C, Khan Z, Xin G, Kang JW, Park JY, Meilan R, Strauss SH, Wilkerson J, Farin F, Strand SE. 2007. Enhanced phytoremediation of volatile environmental pollutants with transgenic trees. *Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)*, 104: 16816–16821.
- Subbarao GV, Ban T, Kishii M, Ito O, Samejima HY, Wang SJ, Pearse S, Gopalakrishnan K, Nakahara AKM, Zakir Hossain H, Tsujimoto WL, Berry W. 2007. Can biological nitrification inhibition (BNI) genes from perennial *Leymus racemosus* (Triticeae) combat nitrification in wheat farming? *Plant Soil*, 299: 55–64.
- ISAA, 2014 Brief 46: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013
- .B. Kavi-Kishor, Z. Hong, G.-H. Miao, C. Hu and D.P.S. Verma , Overexpression of Δ^1 -pyrroline-5-carboxylate-synthetase increases proline production and

- confers osmotolerance in transgenic plants. *Plant Physiol.* 108 (1995), pp. 1387–1394.
- E.A.H. Pilon-Smits, M.J.M. Ebskamp, M.J. Paul, M.J.W. Jeuken, P.J. Weisbeek and S.C.M. Smeeckens , Improved performance of transgenic fructan-accumulating tobacco under drought stress. *Plant Physiol.* 107 (1995), pp. 125–130.
- Klümper W, Qaim M (2014) A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops. *PLoS ONE* 9(11): e111629. doi:10.1371/journal.pone.0111629
- Sakamoto, R. Valverde, T.N.N. Chen and N. Murata , Transformation of *Arabidopsis* with the coda gene for choline oxidase enhances freezing tolerance of plants. *Plant J.* 22 5 (2000), pp. 449–453.
- Rabara Roel C., Tripathi Prateek, and Rushton Paul J. 2014; *OMICS: A Journal of Integrative Biology.*, 18(10): 601-614. doi:10.1089/omi.2013.0177.
- Blum A. (2014) Genomics for drought resistance – getting down to earth *Functional Plant Biology* 41(11) 1191-1198.
- Castiglioni P, Warner D, Bensen RJ, Anstrom DC, Harrison J, Stoecker M, Abad M, Kumar G, Salvador S, D'Ordine R, Navarro S, Back S, Fernandes M, Targolli J, Dasgupta S, Bonin C, Luethy MH, Heard JE (2008) Bacterial RNA chaperones confer abiotic stress tolerance in plants and improved grain yield in maize under water-limited conditions. *Plant Physiology* 147, 446–455.
- Konstantinova T., Parvanova D., Atanassov A., Djilianov D., 2003 Stable integration of transgenes in tobacco; *Biotechnology & Biotechnology Equipment*, 17, 2, 6-15.
- Djilianov D., Georgieva T., Moyankova D., Atanassov A., Shinozaki K., Smeeckens S.C.M., Verma D.P.S., Murata N. 2005 Improved abiotic stress tolerance in plants by accumulation of osmoprotectants – gene transfer approach. *Biotechnology & Biotechnology Equipment* 19, 3 Special Issue 63-72.
- Ortiz R, Iwanaga M, Reynolds MP, Wu X, Crouch JH. 2007. Overview on crop genetic engineering for drought-prone environments. *Journal of Semi-Arid Tropical Agricultural Research*, 4.